

A STUDY OF FAILURE CASES IN THE OPERATION PROCESS OF BALL MILL COATINGS

N.A. Abduazizov, S.H. Abdullayev

Navoi State Mining and Technology University

ABSTRACT

Received:
20.02.2025

Revised:
03.03.2025

Accepted:
24.03.2025

Published:
03.04.2025

In the study of the main causes of factors affecting the failure of ball mills, the rate of slip in the abrasions on the surfaces of the coatings plays an important role in exchange for the friction forces that occur between the coating and the load current. Changing the slip rate has a major effect on the quality characteristics of the decay processes that determine the decay intensity. A change in the value of a certain pressure mainly only leads to a change in the intensity of Decay. The decay of Mill drum protectors will have different values depending on the location of the covers. In addition, this article shows the types of ore milling mills operating in hydrometallurgical plants under the Navoi mining and Metallurgical Combine JSC and their share, failure cases and coating failures. Based on the experiment conducted, coatings of improved new construction for the cylindrical part of their drum were proposed in order to reduce the duration of interruptions of ball mills, and the results obtained on their effectiveness were presented.

Keywords

ball mill, plating, coefficient, failure, efficiency, size, working member, improved, base, durability, working duration, element, bulge, lifters.

REFERENCES

1. Perov V.A., Andreev E.E., Bilenko L.F. *Crushing, crushing and screening of minerals.* – St. Petersburg, 2007. – 440pp.
2. Bolobov V.I., Batalov A.P., Boytsov Yu.P., Bochkov V.S. On the possibility of increasing the service life of the lining of a ball mill // *Mining Journal.* 2014. pp. 100-106.
3. Bolobov V.I., Batalov A.P., Boytsov Yu.P., Chupin S.A. *Wear resistance of 110G13L steel in various abrasive media.* Saint Petersburg, 2014. pp. 17-22.
4. Doll A. G. *SAG Mill + Ball Mill circuit sizing.* 2013. Available on sagmilling.com.
5. Wei Liu, Weimin Liu, Hongchao Ji, Xuefeng Tang, Mingming Wang, Changzhe Song, Xiaoming Yang. Hot deformation behavior and hot working map of MN-CR-Ni-Co steel for ball mill liner forging process // *Journal of Materials Research and Technology* 30 (2024), 2024. 5685-5700 p.
6. Klas-Goran Eriksson Development of mill lining systems /Gunder Marklund, A.L. Grebeneshnikov, V.Yu. Fischev // *Mining industry.* – 2003. - № 1(43).
7. Ball mill simulation in wet grinding using a tumbling mill and its correlation to grinding rate / H. Mori, H. Mio, J. Kano, F. Saito // *Powder Technology.* – 2004. – Vol. 143 – 144. – P. 230 – 239. DOI: 10.1016/j.powtec.2004.04.029.

Abduazizov Nabijon Azamatovich	– <i>Doctor of Technical Sciences, Professor, Vice-rector for academic affairs of the Navoi State Mining and Technology University, 210100, Galaba avenue 76v, Navoi city, Navoi region, Uzbekistan, ORCID: https://orcid.org/0009-0004-8292-3032, e-mail: nabiabduazizov@gmail.com;</i>
Abdullayev Sardor KHusniddinovich	– <i>, Department of electrical mechanics of mining senior lecturer of the Navoi State Mining and Technology University, 210100, Galaba avenue 76v, Navoi city, Navoi region, Uzbekistan, ORCID ID: https://orcid.org/0009-0005-5957-6930, e-mail: sardor.abdullayev7000@gmail.com.</i>

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕЗЕРНОГО КОМБАЙНА VERMEER НА ЗОЛОТОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ЯНГИКАЗГАН

У.А. Атакузиев¹, Б.Р. Раимжанов², Б.Н. Ашуров³, У.Б. Саттаров³

¹Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан

²Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в городе Алматы

³ООО “O’zgeorangmetliti”

АННОТАЦИЯ

Получено:
02.03.2025

Пересмотрено:
15.03.2025

Принято:
24.03.2025

Опубликовано:
03.04.2025

При отработке месторождений, представленных скальными и полускальными породами, традиционным является буровзрывной способ подготовки горных пород к выемочно-погрузочным работам. Наряду с определенными преимуществами, буровзрывные работы имеют ряд недостатков, важнейшими из которых является значительная опасность ведения горных работ, как по сейсмике, повышенному пыле- и газовыделению, так и по разлету кусков. Одновременно при разработке разнопрочностных массивов, качество взрывания низкое и высок выход негабарита, что приводит к высоким затратам на подготовку горной массы к выемочно-погрузочным работам. Весьма важными являются также вопросы чистоты и полноты выемки полезных ископаемых из недр. Традиционная технология горных работ, предусматривающая буровзрывную подготовку горной массы к выемочно-погрузочным работам, характеризуется ростом затрат на производство горных работ, что обусловлено постоянным повышением цен на топливо, материалы и услуги, а также ухудшением горнотехнических условий разработки. Одним из путей снижения затрат на горные работы и транспорт - это переход на высокорентабельные технологии с применением принципиально нового для открытой разработки оборудования, способного при работе совмещать основные процессы горного производства, такие, как бурение, взрывание, погрузка и значительную часть дробильного передела. Одним из таких видов оборудования являются горные комбайны. В данной статье рассматриваются вопросы эффективного применения горных комбайнов при отработке золоторудной месторождении Янгиказган, а также приводятся преимущества и недостатки применения данного типа оборудования на открытых горных работах.

Ключевые слова

горный комбайн, рабочий орган, производительность, руда, безвзрывная выемка, механическое разрушение, физико-механические свойства горных пород, показатели потерь и разубоживания.

Введение

Золоторудное месторождение Янгиказган находится в Канимехском районе Навоийской области и расположено в юго-восточной части гор Кульджуктау.

Месторождение представляет собой серию сближенных минерализованных тектонических зон трещиноватых, дробленых, местами брекчированных пород северо-западного (300°) простирания участками близкого к субширотному.

Вмещающие породы представлены слабометаморфизованными углеродисто-терригенными породами таушанской

свиты: алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломераты, сланцы.

Дайки микродиоритов незначительно распространены на месторождении и выполняют только наиболее древние по заложению субширотные и северо-западные разрывы [3].

Физико-механические и прочностные свойства горных пород месторождения Янгиказган представлены в табл.1.

Данные физико-механические свойства горных пород для выемки их требуют предварительное их рыхление.

Таблица 1

Физико-механические и прочностные свойства горных пород

№	Показатели	Песчаники	Алевролиты	Алевритестые песчаники	Дайка
1	Удельный вес, г/см ³	2,67 – 2,73	2,66 – 2,73	2,67 – 2,72	2,69 – 2,75
2	Объемный вес, г/см ³	2,53 – 2,70	2,54 – 2,69	2,57 – 2,70	2,68 – 2,73
3	Водопоглощение, %	1,48 – 4,36	0,81 – 3,12	1,16 – 3,28	0,46 – 1,68
4	Пористость, %	0,75 – 3,40	0,42 – 3,15	0,73 – 3,10	0,32 – 1,12
5	Предел прочности при расколе, МПа	3,7 – 13,3	1,3 – 8,9	1,2 – 8,1	5,2 – 10,5
6	Предел прочности при сжатии: в естественном состоянии, МПа	29,8 - 123,7	8,6 – 98,8	4,3 – 100,7	50,4 – 121,3
7	При водонасыщении, МПа	19,67–107,01	5,07 – 85,96	2,49 – 86,6	37,3 – 111,6
8	Коэффициент размягчения	0,66 – 0,87	0,59 – 0,87	0,58 – 0,86	0,74 – 0,92
9	Коэффициент крепости по М.М. Протодяконову	5,8 – 9,1	4,2 – 6,3	5,0 – 7,2	8,3 – 9,2
10	Угол внутреннего трения, град	21,4° – 33,45°			
11	Сила сцепления, МПа	8,7 – 9,4			

Нам известно, существует несколько способов подготовки горных пород к выемке.

Подготовка к выемке может осуществляться механическим способом (рабочим органом горных машин), гидравлическим способом (нагнетанием, насыщением водой, растворением), физическим способом (электромагнитным и термическим воздействием), химическим, комбинированным, взрывным способами и т.п. Каждый способ разрушения горных пород имеет рациональную область применения. Выбор способа подготовки горных пород к выемке зависит прежде всего от вида, агрегатного состояния и свойств горных пород в массиве, мощности предприятия, наличия технических средств, предъявляемых требований к качеству добываемого сырья, а также от природных условий.

Способ подготовки горных пород к выемке с использованием силы взрыва на карьерах приводит к неравномерному разрыхлению горной массы. Традиционная технология с применением буровзрывных работ при освоении сложноструктурных месторождений обуславливается перемешиванием полезного ископаемого и вмещающих пород, следовательно, это приводит к значительным потерям и разубоживанию добываемой руды [1 – 4].

Требования к качеству подготовки горных пород к выемке

Подготовка скальных и полускальных пород к выемке должна обеспечить:

– необходимую степень дробления горных пород при сохранении сортности, качества полезного ископаемого и полное разрушение массива в забое;

– соответствие размеров и форм разрыхленного слоя параметрам конкретного комплекта оборудования технологического потока;

– объем горной массы в забое, достаточный для бесперебойной и производительной работы выемочно-погрузочного оборудования;

– экономичность и безопасность ведения горных работ [1].

Степень дробления для конкретного комплекта оборудования определяется исходя из высокопроизводительной работы всего технологического потока, в частности, наиболее «чувствительного» звена (процесс экскавации) к составу горной массы по крупности.

Объем горной массы в забое определяется из условия бесперебойной работы выемочно-погрузочного оборудования, с учетом параметров работы фрезерного комбайна.

Запас разрыхленной горной массы в забое должен быть больше, чем производительность выемочно-погрузочных машин. Это обеспечит непрерывную работу технологического потока в случае поломки фрезерного комбайна.

При этом необходимо отметить, получение однородной фракции небольшого размера позволяет более эффективно её транспортировать и снизить расход энергии при последующем дроблении.

Заметное развитие во всем мире приобретает механический способ подготовки горных пород к выемке с применением на карьерах фрезерных комбайнов, изготовленных специально для открытых горных работ. Рабочий орган этих комбайнов - фреза цилиндрической формы, на поверхности которой размещены резцы (зубья). Такие

комбайны способны разрабатывать природный горный массив слоями от 1 до 60 см.

В месторождении Янгиказган рассматривается механический способ подготовки горных пород к выемке с применением фрезерного комбайна Vermeer 1255 DD (рис.1.).

Рис.1. Общий вид фрезерного комбайна Vermeer 1255 DD

Технические характеристики фрезерного комбайна Vermeer 1255 DD приведены в табл.2.

Таблица 2
Технические характеристики фрезерного комбайна

Наименование параметров	Vermeer 1255 DD
Вес навесного оборудования, кг	52 163
Общий вес, кг	120 202
Глубина фрезерования, см	50,8
Ширина барабана, м	3,65
Скорость вращения барабана, об/мин	35

Преимущества применения фрезерного комбайна в карьере [2, 4]:

- уменьшения величин потерь и разубоживания полезного ископаемого за счет сохранения целостности массива после послойного фрезерования и селективной выемки руды;

- улучшение показателей последующих технологических процессов за счет регулирования гранулометрического состава отбиваемой горной массы;

- повышение устойчивости откосов уступов и бортов карьера за счет исключения воздействия взрыва на массив;

- исключение комплекса буровых и взрывных работ;

- эффективная и селективная выемка полезного ископаемого;

- улучшение технико-экономических показателей минерально-сырьевого комплекса;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Основными недостатками использования фрезерного комбайна являются высокая стоимость, относительно низкая эксплуатационная производительность и высокое удельное давление на грунт, а также ограниченный срок их службы (горные комбайны около – 10 лет, одноковшовый экскаваторы типа ЭКГ не менее 15-18 лет).

Выводы

Современное оборудование для безвзрывной выемки горной массы эффективно при небольшом пределе прочности горных пород на одноосное сжатие, а при выемке более крепких пород такое оборудование не конкурентоспособно по сравнению с одноковшовыми экскаваторами и подготовкой массива горных пород буровзрывным способом.

Исключение комплекса буровзрывных работ из технологических процессов обеспечит возможность ведения горных работ вблизи существующих инженерных коммуникаций и населенных пунктов, а также экономит денежные средства на БВР и измельчение руды, которое в целом приведет к снижению себестоимости готовой продукции.

JUSTIFICATION OF THE USE OF A VERMEER MILLING COMBINE AT THE YANGIKAZGAN GOLD DEPOSIT

U.A. Atakuziev¹, B.R. Raimjanov², B.N. Ashurov³, U.B. Sattarov³

¹Ministry of Mining Industry and Geology of the Republic of Uzbekistan

²Almalyk Branch National University of Science and Technology "MISIS"

³LLC O'zgeorangmetliti

ABSTRACT

Received:
02.03.2025

Revised:
15.03.2025

Accepted:
24.03.2025

Published:
03.04.2025

When mining deposits represented by rock and semi-rock formations, the drilling and blasting method of preparing rocks for excavation and loading operations is traditional. Along with certain advantages, drilling and blasting operations have a number of disadvantages, the most important of which is the significant danger of mining operations, both in terms of seismics, increased dust and gas release, and the scattering of pieces. At the same time, when developing multi-strength massifs, the blasting quality is low and the oversized yield is high, which leads to high costs for preparing the rock mass for excavation and loading operations. The issues of purity and completeness of extraction of minerals from the subsurface are also very important. The traditional mining technology, which provides for drilling and blasting preparation of rock mass for excavation and loading operations, is characterized by an increase in mining costs, due to a constant increase in prices for fuel, materials and services, as well as a deterioration in mining conditions. One of the ways to reduce mining and transportation costs is to switch to highly profitable technologies using fundamentally new equipment for open-source development, capable of combining basic mining processes such as drilling, blasting, loading and a significant part of crushing processing. One of these types of equipment is mining combines. This article examines the issues of efficient use of mining combines in the development of the Yangikazgan gold deposit, and also provides the advantages and disadvantages of using this type of equipment in open-pit mining.

Keywords

mining combine, working body, productivity, labor, non-explosive excavation, mechanical destruction, physical and mechanical properties of rocks, loss and dilution rates.

REFERENCES

1. Rzhnevsky V.V. Open-pit mining. Production processes. Textbook. - M.: 2021. - 509 p.
2. Atakuziev U.A., Ashurov B.N., Rakhimov D.V., Komilov T.O. Implementation of methods of non-explosive technology for mining rock mass at the Kuldzhuktau gold ore area // International scientific and practical conference "Prospects for the application of digital technologies in rational and safe subsoil use". - Tashkent: TashSTU, October 8, 2024. - P. 511.
3. Report "Laboratory studies to determine the physical and mechanical properties of rocks at the Kuldzhuktau area". - Tashkent, TIMAZ GROUP, PE, 2024. - 129 p.
4. Zaitsev G.D., Cheskidov V.I. Evaluation of technological and technical capabilities of equipment for non-explosive extraction of minerals //2006. – No. 12. – P. 219-227.

Atakuziev Umid Azamjonovich	– Head of the Department of the Ministry of Mining Industry and Geology of the Republic of Uzbekistan, 100164, Uzbekistan, Tashkent city, Mirzo-Ulugbek district, Olimlar street, 49, e-mail: u.atakuziyev@mingeo.uz ;
Raimjanov Bahadırjan Raimjanovich	– Doctor of Technical Sciences, Professor, Almalyk branch of NUST MISIS, 110105, Uzbekistan, Tashkent region, Almalyk city, Amir Temur street, 56. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0395-1181 , e-mail: b.raimjanov@mail.ru ;
Ashurov Bobirjon Nabijonovich	– PhD, Head of the Mining Department of LLC O'zgeorangmetliti, 100070, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Yakkasaroy district, Bobur street 15. ORCID: https://orcid.org/0009-0009-1725-3155 , e-mail: info@georang.uz
Sattarov Ulugbek Bakhtiyerovich	– Deputy Head of the Mining Department of LLC O'zgeorangmetliti, 100070, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Yakkasaroy district, Bobur street 15, e-mail: info@georang.uz ;

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ НА ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Махмудов Ш.А.

Навоийский государственный горно-технологический университет

АННОТАЦИЯ

Получено:
20.03.2025

Пересмотрено:
12.03.2025

Принято:
20.03.2025

Опубликовано:
03.04.2025

В данной статье проведён подробный анализ систем приводов электрических экскаваторов типа ЭКГ, широко применяемых в горнодобывающей промышленности для выполнения погрузочно-разгрузочных операций. Рассмотрены как традиционные схемы привода, так и современные методы модернизации электрооборудования, направленные на повышение эффективности и надёжности работы экскаваторов в условиях интенсивной эксплуатации. Особое внимание в работе уделено изучению эксплуатационных характеристик экскаваторов, среди которых выделяются такие ключевые параметры, как продолжительность одного рабочего цикла погрузки, коэффициент мощности, удельная энергоёмкость, а также ряд других показателей, отражающих уровень энергетической эффективности и производительности машин. Для получения точных и объективных данных о работе экскаваторов была проведена оценка энергопотребления основных рабочих механизмов, таких как подъёмный, поворотный и напорный приводы. При этом активно использовались информационно-диагностические системы, позволяющие в режиме реального времени собирать, анализировать и визуализировать информацию о состоянии оборудования, параметрах работы и возникновении возможных неисправностей. Дополнительно включены диаграммы, иллюстрирующие поведение якорных напряжений и токов на различных этапах рабочего цикла, что даёт возможность детального анализа работы приводных механизмов и выявления зон потенциальной оптимизации. Представленные данные могут быть использованы как для оценки текущего состояния техники, так и для планирования мероприятий по её модернизации и повышению энергоэффективности.

Ключевые слова

экскаватор, энергия, мощность, электрические машины, диагностика, надёжность, система.

Введение

В настоящее время на горных предприятиях управление энергопотреблением является важнейшим показателем эффективности их работы [1]. Мероприятия в области энергоэффективности направлены на все аспекты горных работ и добычи полезных ископаемых [2, 3]. Основным звеном в этом процессе является горная машина, характеристики которой заложены при проектировании и должны поддерживаться при эксплуатации [4, 5]. Большинство экскаваторов эксплуатируемые на карьерах оснащены приводами главного движения по традиционной схеме генератор – двигатель постоянного тока (Г-Д) [5]. Таким приводам присущи серьёзные недостатки, влияющие на производительность экскаваторов [6]. Двойное преобразование энергии является причиной низкого КПД системы приводов [7], а

электрические машины со скользящими контактами требуют постоянного обслуживания и имеют низкую надёжность [8].

Перспективный вариант системы электропривода постоянного тока для экскаваторов основан на использовании широтно-импульсных преобразователей энергии, которые обеспечивают повышение КПД приводов и экскаватора в целом, существенное увеличение надёжности и коэффициента мощности [8]. В 2022 г. Компания «Объединённая Энергия» выполнила модернизацию 15 карьерных экскаваторов для акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат» (АО НГМК) по проекту «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий Республики Узбекистан».

Цель модернизации – снижение электропотребления и потерь электроэнергии в питающих сетях, повышение качества работы приводов, увеличение надежности оборудования путем замены генераторной группы транзисторными преобразователями энергии с современной системой управления карьерных экскаваторов ЭКГ-5, ЭКГ-10 и ЭКГ-15.

Проект модернизации экскаваторов предусматривал полную замену физически и морально устаревшего оборудования и применение современных компонентов управления, использующих достижения в области электропривода силовой преобразовательной техники и информационных технологий [10, 11, 12]. В экскаваторах были использованы:

- ячейка высоковольтного ввода с системой защит оборудования и модулем учета расхода электроэнергии;
- транзисторные широтно-импульсные преобразователи для управления двигателями постоянного тока;
- активные выпрямители для электропитания системы приводов;
- стабилизаторы трехфазного переменного напряжения для электропитания вспомогательного оборудования;
- современный человеко-машинный интерфейс, компьютерная информационно-диагностическая система и система удаленного мониторинга.

По данным службы эксплуатации определены следующие основные характеристики экскаватора типа ЭКГ-15:

- время цикла – 27-29 с;
- удельная энергоемкость экскавации – 0,21 кВт·ч/м³;
- коэффициент мощности – не менее 0,95;
- коэффициент технической готовности – 0,96.

Потребление электроэнергии сокращено на 40% за счет увеличения КПД приводов главного движения и электрооборудования собственных нужд и усовершенствованных алгоритмов энергосбережения в различных режимах.

Материалы и методы

Новые информационные системы горнотранспортных оборудований обеспечивают полный контроль всех основных рабочих параметров, нагрузок на рабочие органы, состояния всех компонентов оборудования, анализ и представление в

табличном и графическом виде данных по основным технологическим показателям работы машин (объем отгруженной горной массы, время полезной работы, расход электроэнергии и прочее).

В настоящее время новые экскаваторы, поставляемые компаниями оснащены информационно-диагностическими системами (ИДС) (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема информационно-диагностической системы (ИДС) экскаваторов: 1-телекоммуникационная подсистема; 2-информационная подсистема (сервер); 3- главный сервер; 4-программы; 5-управляющиеся подсистема машины; 6-управляющая система комплексом (компьютерная сеть)

Наличие информационно-диагностической системы современных экскаваторов обеспечивает выполнение следующих функций [2,5,13-14]:

Контроль температур нагрева подшипников моторных валов редукторов механизма подъема и напора, а также подшипников электромашин главных приводов;

Контроль потоков охлаждающего воздуха электродвигателей главных приводов;

Контроль наличия и температуры нагрева масла в циркуляционной системе механизма поворота;

Контроль параметров работы системы управления главными приводами;

Контроль давления сжатого воздуха в пневмосистеме;

Контроль работы автоматической системы смазки «Lincoln»;

Изменение температуры воздуха в кабине машиниста и за бортом экскаватора;

Предупреждение о текущем состоянии механического и электрического оборудования и о возможных аварийных ситуациях;

Формирование, отображение и хранение списка сообщений об авариях, событиях и системных сбоях с указанием даты и времени.

Необходимая информация выводится в виде соответствующих видеокadres на цветную сенсорную панель оператора, расположенную в кабине машиниста (рис. 2.). Машинист экскаватора может вывести на экран панели оператора необходимую информацию из перечисленных выше параметров.

Рис. 2. Монитор информационно-диагностической системы

Машинист экскаватора получает визуальную информацию о температурах подшипников. В случае перегрева на панели оператора появляется аварийное сообщение с указанием объекта аварии. С помощью датчиков воздушного потока информационно-диагностическая система (ИДС) сообщает машинисту информацию о наличии или об отсутствии вентиляции электрических машин (рис. 3.) [5].

Информационно-диагностическая система экскаватора реализована на основе стандартных технических средств автоматизации и типового и специализированного программного обеспечения [2]. Оборудование ИДС включает: -монитор оператора -главный компьютер; -блок бесперебойного питания; -комплект датчиков параметров технологического процесса; концентраторы данных; -локальную компьютерную сеть; модемы [5]. Важная для оценки работы информация запоминается в программных модулях и обрабатывается с целью анализа эффективности работы экскаватора, оценивания его надежности. Программа позволяет наблюдать процессы и управлять экранами системы, а также имеет возможность пересылки файлов-архивов на компьютер или мобильное устройство удаленного пользователя. Предусмотрена дистанционная настройка приводов, активных выпрямителей и другого оборудования [5].

Применение информационно-диагностической системы с указанными функциями и возможностями позволяет в

сжатые сроки адаптировать работу машинистов экскаваторов к существующим горно-геологическим условиям карьера, повысить надежность оборудования экскаватора.

Рис. 3. Визуализация параметров в мониторе информационно-диагностической системы экскаватора

В состав информационной диагностической системы входит прибор учета расхода потребленной экскаватором электроэнергии. Данные об измеренных величинах отображаются на цифровом дисплее. Конструкция и функционал данного счетчика предусматривает возможность реализации следующих функций: измерение активной, реактивной и полной энергии; разделение активной энергии на прямую и обратную, а также реактивной - на индуктивную и емкостную; измерение действующих значений токов и напряжений; измерение частоты напряжения; осциллографирование снимаемых электрических параметров с возможностью выбора стартового события; хранение информации и прочие [5].

Результаты и обсуждения

Из приведенных механических характеристик приводов и диаграмм работы главных приводов определяется, что за счет повышения коэффициента мощности до $\cos\varphi \approx 0,98$ снижены потери энергии в питающих сетях в 6-8 раз. Уменьшена чувствительность качества работы экскаватора к отклонениям и колебаниям напряжения в питающей сети, обеспечена устойчивая работа приводов с номинальными параметрами при длительных отклонениях напряжения в питающей сети от +15 до -20% номинального значения. Увеличена надежность работы вспомогательного электрооборудования.

Схема отчёта о работе экскаватора за 5 часов работы: времени подъёма, опускания ковша и ожидания транспортных средств; средней потребляемой мощности и энергии на операции «подъём + напор» и «опускание ковша + напор» полученная по системы ИДС приведена на рисунке 4.

Дополнительно системой ИДС могут быть реализованы: контроль температуры нагрева подшипников электромашин, контроль температуры электромашин главных электроприводов, контроль температуры нагрева подшипников редукторов, контроль уровня масла в редукторах, контроль уклона экскаватора (крен, дифферент) и другие функции по ТЗ заказчика и при наличии первичных преобразователей (датчиков). ИДС производит непрерывную регистрацию и хранение всех контролируемых и диагностируемых параметров в сервере (функция “Черный ящик”). Информация, накопленная за определенный промежуток времени, может быть передана на внешний носитель для последующего анализа. Ниже на рисунке 5 и 6 представлена диаграмма, полученная на основе анализа записи в черном ящике.

Несложный анализ позволяет выявить какие действия выполнялись на каждом интервале времени. На первом этапе выполняется: подготовка забоя, набор первого ковша, разворот и ожидание транспорта. К моменту времени 140 секунд производится выгрузка первого ковша и поворот в забой. От момента времени №3 (желтая выноска) начинается процесс погрузки, состоящий из четырех циклов. Ниже более детально рассмотрен цикл погрузки №1 (162-210 с).

Рис. 4. Схема отчёта о работе экскаватора за 5 часов работы: времени подъёма, опускания ковша и ожидания транспортных средств; средней потребляемой мощности и энергии на операции «подъём + напор» и «опускание ковша + напор»

Рис. 5. Диаграмма якорных напряжений и токов экскаватора ЭКГ-15, при работе в забое.

Рис.6. Диаграмма якорных напряжений и токов в цикле одной погрузки

Цикл, включает в себя: забор грунта (интервал 160-172 с.), поворот к транспорту (интервал 172-185 с.), высыпание грунта (интервал 185-191 с.), поворот в забой (интервал 191-210 с.).

Заключение

Применение рекомендованных информационно-диагностических систем управления горнотранспортными оборудованями гарантируют высокое качество результатов работы. Данные, полученные в процессе непрерывного мониторинга и диагностические параметры рассматривается как первоисточники базовыми показателями при исследовании и оценки технологичности, а также оценки остаточного ресурса горнотранспортного оборудования при принятии решений для дальнейшего их функционирования.

Системы управления техникой кардинально меняют технологию производства горных работ, позволяя достичь принципиально новых рубежей качества и точности реализации проектов со значительной экономией времени и средств.

Данные полученные с помощью ИДС машин в дальнейших исследованиях может рассматриваться как основой из

информационных источников, при установлении единичных и обобщенных критериев оценки количественных и качественных показателей системы рабочих мест «рабочая площадка-машина-оператор».

Использование предложенного метода единых диагностических критериев оценки технического состояния экскаваторов в рамках внедрения информационно-диагностических систем и элементов системы обслуживания

горной техники по ее фактическому техническому состоянию позволит снизить количество аварийных простоев технологического оборудования, свести к минимуму затраты на техническое обслуживание и ремонт, повысить в целом безопасность проведения горных работ в условиях добычи полезных ископаемых открытым способом.

ASSESSMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF QUARRY EXCAVATORS BASED ON MODERNIZATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT AND INFORMATION AND DIAGNOSTIC SYSTEMS

Makhmudov Sh.A.

Navoi State Mining and Technological University

ABSTRACT

Received:
20.03.2025

Revised:
12.03.2025

Accepted:
20.03.2025

Published:
03.04.2025

In this article the detailed analysis of drive systems of electric excavators of EKG type, widely used in the mining industry for loading and unloading operations, is carried out. Both traditional drive schemes and modern methods of electrical equipment modernization aimed at improving the efficiency and reliability of excavators under conditions of intensive operation are considered. Special attention in the work is paid to the study of excavator operating characteristics, among which such key parameters as duration of one working cycle of loading, power factor, specific energy capacity, as well as a number of other indicators reflecting the level of energy efficiency and productivity of machines are emphasized. In order to obtain accurate and objective data on the excavators' operation, the energy consumption of the main working mechanisms, such as lifting, slewing and pressure drives, was assessed. Information and diagnostic systems were actively used, allowing real-time collection, analysis and visualization of information on equipment condition, operating parameters and occurrence of possible malfunctions. Additionally, diagrams illustrating the behavior of anchor voltages and currents at different stages of the operating cycle are included, which enables a detailed analysis of the drive mechanisms operation and identification of potential optimization zones. The data presented can be used to assess the current status of the drive mechanisms and to identify areas for potential optimization.

Keywords

excavator, energy, power, electric machines, diagnostics, reliability, system.

REFERENCES

1. Anistratov K.Yu., Konopelko S.A. Optimum service life of single-bucket quarry excavators. Mining industry. - 2012. - No.3. - P. 8-12.
2. Guericke B.L. Diagnostics of the technical condition of conversion units of dragline excavators / B.L. Guericke, P.B. Guericke // Bulletin of the Kuzbass State Technical University. - 2014. - No.4. - P. 16-19.
3. Doroshev Yu.S. Improving the technological reliability of quarry excavators: monograph / Yu.S. Doroshev, S.V. Nestrugin. - Vladivostok: Publishing house of Far Eastern State Technical University, 2009. - 194 p.
4. Ivanova P.V. Identification of patterns of change in the operating time of a high-unit electric quarry excavator taking into account the impact of natural and man-made factors: diss. for a PhD in engineering: St. Petersburg, 2018. - 134 p.
5. Malafeev S. I., Serebrennikov N. A. Increasing the energy efficiency of quarry excavators based on the modernization of electrical equipment and control systems "Coal". - 2018 - No. 10. P. 30-34.
6. Poderni R. Yu. Analysis of the current state of the quarry equipment market in the world / R. Yu. Poderni // Mining industry. - 2013. - No. 4 (110). - P. 48-54. 7. Kunze U. Condition telemonitoring and diagnosis of power plants using web technology," Prog. Nucl. Energy, 43, 129-136. July 2003. Siemens AG, Erlangen, Germany.

8.Mislibaev I.T., Makhmudov A.M., Makhmudov Sh.A. Theoretical generalization of functioning modes and modeling of operational indicators of excavators. // Mining information-analytical bulletin. - 2021. No. 1. With. 102-110. DOI: 10.25018/0236-1493-2021-1-0-102-110

9.Sherzod Makhmudov, Azamat Makhmudov, Lochin Khudobjberdiev, Izzat Rakhmonov, "Criteria for assessing the performance of mining and transport equipment of mining enterprises," Proc. SPIE 12986, Third International Scientific and Practical Symposium on Materials Science and Technology (MST-III 2023), 129860P (19 January 2024); doi: 10.1117/12.3017722

10.Azamatovich, N., Abdullayev, S., Zhuraev, A., Turdiyev, S. Experimental study of improved constructions increasing the efficiency of ball mill protective coatings used in enrichment factories. E3S Web of Conferences., 2024, 525, 06006.

11.Ataqulov L.N., Haydarov Sh.B., Polvonov N.O. Impact forces on side and middle rollers. SPIE 12986, Third International Scientific and Practical Symposium on Materials Science and Technology (MST-III 2023), 129860Q (19 January 2024); doi: 10.1117/12.3017724

12.Zokhidov, O. U.; Khoshimov, O. O.; Khalilov, Sh. Sh. Experimental analysis of microges installation for existing water flows in industrial plants. III International Conference on Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture (EESTE2023), E3S Web of Conferences, Volume 463, id.02023. October 2023. DOI: 10.1051/e3sconf/202346302023

13.Khamzaev, A., Mambetsheripova, A., Nietbaev, A. Thyristor-based control for high-power and high-voltage synchronous electric drives in ball mill operations/ E3S Web Conf. Volume 498, 2024/ III International Conference on Actual Problems of the Energy Complex: Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection (ICAPE2024) DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449801011>

14.Khamzaev Akbar, A., Toshov Buri, R., Niyetbayev Arislanbek, D. Improvement of soft starter circuit for high-voltage and high-power asynchronous motors. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2023, 12616, 126160U.

Makhmudov Sherzod Azamatovich – *PhD, Associate Professor of the Department of "Mining Electromechanics", Navoi State Mining and Technological University, 210100, Republic of Uzbekistan, Navoi, Galaba Shokh Street 76v, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0057-2829>*

ПРИМЕНЕНИЕ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА С КОМПЛЕКСАМИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД, ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ И ДОБЫЧИ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «АКТАУ»

Н.Д.Муратов, Б.У.Нуруллаев, А.С.Сыромятников

ИП ООО SHEAL RESORCUS

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены намерения о применении впервые в республике Узбекистан роторного экскаватора с комплексами транспортировки вскрышных пород, отвалообразования и добычи горючего сланца на месторождении «Актау». Месторождение горючих сланцев расположено в Навоийской области и по геологическим и горнотехническим условиям является благоприятным для его комбинированной отработки с использованием комплексов роторного экскаватора с большой производительностью с использованием подземных механизированных комплексов при возможностях оснащения шахт современным интеллектуальным горным оборудованием, обеспечивающим безопасность проходки горно-капитальных, подготовительных выработок и отработки лав. Актуальным является эксплуатация современного карьерного оборудования непрерывного действия, таких как ленточные конвейеры, перегружатели, отвалообразователи шагающего действия и внедрение современных систем визуализации и позиционирования работников карьера и внутрикарьерного транспорта. Приводятся анализы с использованием выработанной электроэнергии в результате переработки сланца, являющейся причиной повышения энергоэффективности производственных процессов в тяжелой промышленности, в том числе при эксплуатации карьерного оборудования, непосредственно используемого на карьерах и шахтах месторождения Актау.

Получено:
23.02.2025

Пересмотрено:
10.03.2025

Принято:
25.03.2025

Опубликовано:
03.04.2025